

La Fraternité, le serment, le devoir et l'engagement des francs-maçons.

Ferenc Sebök, 2010

Une valeur fondamentale importante en Franc-maçonnerie est la Fraternité. Cette valeur devient promesse et engagement solennel quand le maçon dit : « Je promets d'aimer mes frères, de les secourir... »

La solennité est à son paroxysme quand durant l'initiation d'un profane, celui-ci devient Frère en recevant la Lumière au troisième coup de maillet et que son bandeau lui est retiré (rite français, rite écossais, ancien et accepté par exemple). Le nouvel initié voit autour de lui des épées ayant une double signification : le secours des Frères, mais aussi la vengeance s'il devenait parjure.

Évidemment tout est symbole en Franc-maçonnerie et pour concrétiser ses engagements, le maçon devra prêter serment, au grade d'apprenti, au grade de compagnon et ensuite au grade de Maître. Quoiqu'étant devenus francs-maçons, nous restons des hommes avec nos forces, nos faiblesses, nos penchants, nos passions, nos intérêts. C'est sans doute la raison que les rituels prévoient la répétition des serments du Franc-maçon.

La question fondamentale est la suivante : sommes-nous dignes d'être des Francs-maçons ? Cette dignité peut exister dès lors que nous sommes des hommes « dignes, probes et de bonnes mœurs », mais cela ne suffit pas, en effet, être Franc-maçon implique différentes choses comme :

- Vaincre nos passions (notre étroitesse d'esprit, nos penchants...)
- L'esprit d'ouverture et la tolérance (ne pas rester figés dans nos croyances par exemple)
- La force de la raison par rapport aux perceptions subjectives
- La recherche de la vérité : sachant que « nous ne possédons pas la Lumière » nous devons donc admettre avec humilité que nous nous devons rechercher la vérité, sans nécessairement la trouver.
- Laisser nos métaux à la porte du Temple (nos problèmes profanes, nos passions et entrer en Loge avec le désir de recherche de la spiritualité).
- Le Sacré et le Silence. Les Francs-maçons disent qu'en Loge, le temps profane n'existe plus et c'est dans ce sens sans doute que la Loge devient un espace « sacré » dès que le Vénérable Maître déclare que les « Travaux sont ouverts ». Dans de nombreuses Loges, lors de l'ouverture, le Tableau de Loge est découvert, car il est « Midi plein » et lors de la fermeture des travaux, le Tableau de Loge est recouvert, car il est « Minuit ». Le Vénérable Maître déclare que les « Travaux sont fermés » et les Frères en cortège quittent la Loge sous la « Loi du Silence », promettant de ne rien révéler de ce qu'ils ont vu et entendu en Loge durant les travaux.
- Pour un Frère « régulier » (faisant partie d'une Obédience reconnue par la Loge mère anglo-saxonne, la Grande Loge unie d'Angleterre), les valeurs théologiques sont importantes ; Foi, Espérance, Charité.
- L'esprit fraternel. D'ailleurs, à un moment donné, lorsqu'il prête serment, le maçon dira : « ...Je promets d'aimer mes Frères... ».
- Le devoir d'assiduité est primordial en Franc-maçonnerie (assiduité dans le désir de s'améliorer, de faire des progrès en Franc-maçonnerie, devoir de bien remplir son rôle en Loge), mais aussi le devoir envers sa famille. Cela implique le fait que nous devons

être de « bons maçons » en Loge et en dehors de la Loge. Le devoir est encore rappelé dans les « Hauts Grades » du rite écossais ancien et accepté. Par exemple, lors du rituel utilisé, on dira « Yabulon est un bon maçon ».

- Le devoir d'assistance est important. En Loge, un des Officiers Dignitaire s'appelle « Frère Hospitalier » ou « Frère Elémoinaire » (selon les rites). Il s'agit d'un Frère qui est chargé de contacter pour prendre soin de ses Frères et rapporter au Vénérable Maître, ce qu'il a vu ou entendu concernant un Frère malade ou dans la détresse. De même, un Franc-maçon doit se soucier de ses Frères, dans la mesure de ses possibilités. Se soucier ne concerne pas seulement la maladie ou des besoins plus profanes ; cela veut dire qu'un Maître maçon, par exemple, devra veiller fraternellement sur les Apprentis. Autre exemple, les Surveillants veilleront sur les Frères de leur Colonne, y compris le souci d'une bonne instruction et en exprimant un sentiment fraternel.
- La prestation de serment. Il s'agit de promettre et jurer. C'est un engagement solennel, mais aussi quelque chose de plus profond quand le maçon jure « fidélité et obéissance à l'Ordre ».

Le Vénérable Maître, occupant la Chaire de Salomon, qui a été élu par ses Frères (« Vénérable Maître élu »), dont le bijou est « l'Équerre », tenant dans la main « l'épée Flamboyante », est aussi « l'élu parmi ses égaux ».

Son rôle est multiple, mais en ce qui concerne la fraternité, il est aussi la « Truelle », qui symbolise le lien, l'outil qui permet d'utiliser le ciment, le mortier nécessaire à la construction de l'édifice. Ici, l'édifice sera la Loge : créer l'unité, la fraternité, l'harmonie dans une Loge, pour éviter le Chaos.

Vénérable Maître possède aussi deux autres outils essentiels pour mener à bien son travail : d'une part, le maillet qu'il utilisera lors du rituel, mais aussi pour faire régner l'Ordre en Loge. En effet, le désordre n'engendre pas l'harmonie et l'esprit fraternel, d'autre part, l'épée flamboyante qu'il utilisera, notamment pour « créer, consacrer et recevoir » un nouvel initié, mais il utilise l'épée lorsqu'un Frère prête serment.

La Fraternité peut-elle être considérée comme un lien profond entre les Frères ? En Franc-maçonnerie, il ne s'agit pas de lien de sang, mais d'un lien fraternel spirituel reposant sur des serments et engagement conduisant à des devoirs à respecter.

Mais alors, la Franc-maçonnerie est-elle élitiste ? Si oui, est-elle alors universelle ? Ne sommes-nous pas tous frères ? (francs-maçons ou non)

La Fraternité en Franc-maçonnerie, ce n'est pas seulement créer une relation fraternelle privilégiée comme l'amitié, la camaraderie au sein d'une communauté.

Le « vivre ensemble » est un pilier essentiel de la vie sociale : travailler ensemble, vivre ensemble, partager les joies et les peines. « Le vivre ensemble » peut engendrer une simple amitié et en ce qui concerne une communauté, une sorte de corpus, de sentiment de fraternité.

Chez les Francs-maçons, une sorte de sentiment fraternel ne peut être écarté de l'Initiation. Ce sentiment fraternel a justement quelque chose à voir avec le ciment spirituel qui crée la cohésion dans la Loge. Ce ciment spirituel est important pour le travail en Loge, mais aussi sur le plan individuel ; par exemple, le Frère sait qu'il pourra compter sur ses Frères si « la Paix et l'Harmonie » existent en Loge.

En Franc-maçonnerie, celui qui a reçu la Lumière lors de l'Initiation est appelé « Frère ». Dans ce cas, celui qui est reconnu comme « Frère ».

"Frère" est celui qui est régulier (Grande Loge unie d'Angleterre et les Obédiences reconnues par elle), "Frère" est celui qui observe les "Repères" (les Landmarks), "Frère" est celui qui est libre, probe et de bonnes mœurs, "Frère" est celui qui a prêté serment et remplit ses obligations et a un esprit fraternel.

Le Serment, qui fait référence à la complétude, est à la fois Devoir et Engagement.

À noter que la fraternité se retrouve aussi dans la tradition chrétienne. Dans ce cas, la fraternité est renforcée par une foi commune et, dans notre histoire judéo-chrétienne, par la foi en un Dieu unique.

Dans le Nouveau Testament, le mot « frère » est étroitement lié au « prochain » que nous devons aimer comme nous-mêmes" (deuxième commandement).

Cela a abouti à ce que les chrétiens s'appelaient frères (frater en latin). S'appeler « Frères » facilitait la nomination des membres de la communauté chrétienne.

Cette formulation fait aussi référence à l'Écriture sainte, précisément à l'alliance où les enfants d'Israël étaient appelés « Frères ».

Saint Benoît adopta le terme « Frères » pour désigner ceux qui se rassemblaient et vivaient dans une abbaye : il s'agit là d'une formalisation des communautés religieuses.

La Fraternité nous renvoie aussi au Moyen Âge et plus précisément aux « Bâisseurs de Cathédrales ». En effet, les bâtisseurs existaient sous forme de corporations qui gardaient jalousement les secrets de leur métier. La transmission des savoirs se faisait graduellement et les apprentis étaient initiés. Ils utilisaient des signes de reconnaissance. Les apprentis et compagnons travaillaient sous la direction d'un maître d'œuvre. Un soutien fraternel existait.

La base idéale de ces communautés reposait avant tout sur la conception d'une vie morale et comme source, les Saintes Écritures, notamment : nourrir les affamés, donner de l'eau à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades et les prisonniers, accueillir l'étranger et enterrer les morts.

La Franc-maçonnerie a emprunté de nombreux concepts et traditions de la Franc-maçonnerie opérative et de la société corporative des bâtisseurs. Il existe des traces de la tradition des bâtisseurs : par exemple, dans certaines Loges, une assiette vide est laissée sur la table pour commémorer « l'accueil d'un étranger ». Enfin, le Frère Couvreur, à la demande du Vénérable Maître, va porter un toast « à tous les maçons... » y compris ceux qui sont dans la détresse.

Au degré de Maître, en Loge bleue, un signe particulier suivi de l'exclamation : « à moi les enfants de la Veuve » est un appel à l'aide et à la fraternité maçonnique.

Dans le rituel du rite écossais ancien et accepté, nous pouvons lire des passages concernant la fraternité : par exemple lorsque le Vénérable Maître dit « Élevons nos cœurs en Fraternité et nos yeux vers la Lumière. »

Les cinq points de perfection au grade de Maître présentent également un lien avec la fraternité.

Enfin, certains francs-maçons et plus particulièrement les Frères âgés apprécient la vie en Loge, car cela représente une dimension sociale.

La fraternité en Franc-maçonnerie est un élément fédérateur qui unit des Frères dans une société cohérente, respectueuse et discrète.

Dans un tel environnement idéalisé, nous devrions devenir plus humbles, apprendre à ne pas juger autrui, ne pas nous enfermer dans nos certitudes. C'est dans un tel environnement que la spiritualité peut s'épanouir. Ne sommes-nous pas en Loge pour « faire des progrès en Franc-maçonnerie ? « Tailler sa pierre brute pour essayer d'en faire une pierre cubique à pointe ».

Que peuvent faire les Francs-maçons en dehors de la Loge ? Déjà, être humanistes, ensuite participer au progrès de l'Humanité, par exemple, avec des actions caritatives. Le travail humaniste en dehors de la Loge est aussi un engagement.

N'oublions pas ce que disent les maçons en Loge : « je promets... je jure... ». Les devoirs et les engagements doivent aussi se concrétiser dans la vie de tous les jours, si on veut parler de fraternité.

L'engagement se confond avec la Fraternité, car le but d'une Loge, c'est d'initier. De ce point de vue, les Frères aînés ont la tâche d'enseigner, de guider avec amour les Frères plus jeunes. Cet engagement demande du travail, de l'assiduité, de la tolérance, de l'abnégation et de la patience. Il est dommage que dans de nombreux cas, ces vertus maçonniques manquent, mais alors que reste-t-il de la franc-maçonnerie ?

Ferenc Sebok
23.10.2010